

ИННОВАЦИИ В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ ИЗ КАРТОНА

Абдусалямова Шахида Камилджановна

Старший преподаватель кафедры «Промышленный дизайн»
Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова,
Узбекистан, Ташкент

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные идеи в мебели из картона. Преимущества и недостатки мебели из картона. Различные виды мебели из картона. Приведены примеры различных видов конструктивных систем в мебели из картона.

Ключевые слова: картон, мебель, инновационный дизайн, экология, виды мебели, конструктивные системы мебели из картона.

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные идеи в мебели из картона. Преимущества и недостатки мебели из картона. Различные виды мебели из картона. Приведены примеры различных видов конструктивных систем в мебели из картона.

Ключевые слова: картон, мебель, инновационный дизайн, экология, виды мебели, конструктивные системы мебели из картона.

Инновации играют фундаментальную роль в развитии идей и производстве новых продуктов. Например, мебель из картона — это революция, которая развеет не одно сомнение в ней и ее полезности.

Из переработанного картона можно спроектировать и изготовить любую мебель, поскольку, даже если вы думаете иначе, это довольно прочный материал.

Картон — это материал, состоящий из нескольких наложенных друг на друга слоев бумаги. Это придает ей большую прочность, чем обычная бумага. Внешний вид картона ограничен верхним слоем, который мы видим

невооруженным глазом. Их отделка может быть разной, они могут быть как печатными, так и окрашенными.

Картон изобрели во Франции в 1751 году и приписывают ученику Рене-Антуана Фершо де Реомюра, который разработал его для очень специфических приложений, таких как тарелки, футляры для переплетов и игральные карты.

Картон используется в основном в упаковочной и издательской отраслях, а также во всех картонных отраслях, где используются его свойства звукоизоляции, механической и электрической изоляции. Картон также используется в качестве основного материала для изготовления мебели.

Благодаря характеристикам картона можно сделать довольно интересные дизайны мебели. Они не только выполняют свою функцию хранения предметов, но и служат сильным новаторским украшением дома. Очевидно, что картонную мебель нужно держать как можно дальше от влажности и прямого контакта с водой. Как и следовало ожидать, нет картонной кухонной мебели, где обычно вода присутствует постоянно.

Обратной стороной этого материала может быть то, что он служит меньше, чем дерево или алюминий. Но, конечно же, все-таки следовало ожидать, что это картон. Обычно, частота, с которой мы должны заменять мебель, больше, чем у обычной деревянной или алюминиевой мебели. Однако он все же дешевле, не вредит окружающей среде и ничего не загрязняет. Можно сказать, что, оценивая затраты всех уровней, картонная мебель намного дешевле.

Основные преимущества мебели из картона:

- относительно экономичен в производстве по широкому спектру механических и эстетических свойств независимо от размеров;
- полностью экологична, не загрязняет окружающую среду и не портит природные ресурсы;

- безопасность для людей и животных. В состав картона не входят вредные химические вещества;
- довольно стойкая;
- инновационный и отличный дизайн
- поддержка различных видов сборки (скрепление, клейка, язычки);
- легко и компактно хранить в квартире;
- легкость и мобильность. Мебель из картона сможет перемещать даже ребенок;
- возможность обновлять домашний декор;
- пригодны для вторичной переработки и биоразлагаемости.

Недостатки картонной мебели:

- не долговечность, поэтому их нужно менять чаще.
- не возможность использования во влажных местах.

В последнее время многие дизайнеры увлеклись созданием шедевров мебели из вторсырья, которым и является картон. Это гибкий и податливый материал, который может принять любую форму.

Правильно подобранный материал и технология позволяют изготавливать разные функциональные предметы мебели из картона:

- ✓ *для домашнего помещения общего пользования:* кровать, книжные полки и ниши, кресло, диван, журнальный столик, стойка для обуви;
- ✓ *помещения для детей:* детский комод, детская кровать, детский столик, мебель игрушка;
- ✓ *помещения для офиса:* дизайнерский компьютерный стол, офисная стойка, стеллажи;
- ✓ *для загородной дачи:* стойка для обуви, кресла, лежаки, фальшь-камин.

Картонные предметы отлично впишутся в деревенский, скандинавский, эко интерьер. Мебели для отдыха всегда найдется место в просторной гостиной, на лоджии, закрытой террасе загородного дома. Подвесные гамаки из бумажных трубочек и мобильные стульчики можно брать с собой на пикник или рыбалку.

Дизайнерские столы и стулья из картона все чаще встречаются в кафе и ресторанах. Дешевые красивые предметы могут прослужить несколько месяцев, не потеряв первоначальный вид. Их можно быстро и просто заменить аналогичными, не нарушая общий стиль заведения.

Рис.1. Картонная кровать

Картонная кровать – этот предмет мебели, который может стать гордостью хозяев. Легкая, элегантная, с изящным изголовьем модель может стать настоящим украшением спальни.

Рис. 2 Стол, стул и кресло из картона

Заключение. Мебель из картона может быть изготовлена различными методами. Податливый материал пригоден для создания конструкций любой сложности. Существует множество идей по изготовлению каркасных, модульных моделей, в технике послойного склеивания. Дизайн такой мебели уже никому не кажется странным. Такие предметы интерьера подойдут для

творческих, неординарных людей, предпочтения которых постоянно меняются.

Литература:

Бриджуотер Алан. Мебель для дома и заработка. Проектирование и дизайн /. - М.: Клуб семейного досуга, 2017. – 1474 с.

Балашов К. Встроенная мебель / - М.: Мир Книги Ритейл, 2016. – 504 с.

1. Кики Картон. Мебель из картона. Техника изготовления шаг за шагом. АСТ-Пресс, 2016 г.

2. Dmitrieva I.V. Architecture And Design Features Of Bridges In Central Asia. (late XIX - early XX centuries).

3. Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. – М.: «Дизайн. Информаия. Картография». Астрель. АСТ, 2002. – 627 с.

4. Абдусалямова Ш.К. Дизайн плиты и вытяжки для современного интерьера //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 5 (49). – С. 67-69.

5. Rahmanov J.M. Zamonaviy Mebel dizayn turlari va ularning tasniflanishi// Journal of Advanced Research and Stability. Vol. 2 .

6. Абдусалямова Ш.К. История развития газовых и электрических плит в XX веке //Наука, образование и культура. – 2021. – №. 3 (58). – С. 66-68

7. Odilova S.D. Gold cut in every view //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1989-1991.

8. AxmedjanovaU.B. Features Of The Profession Of A Designer// Science and Education in Karakalpakstan. – 2023. – №. 1/1 (30). – С. 39-42.

9. Kamiljanovna A. S. Corrugation and its Application in Furniture Design //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 123-128.

10. Ma'rufov F.O. Some types of transformation used in sofas //Science and innovation. International scientific journal volume 2 issue 2 february 2023. ISSN: 2181-3337.

11. J. Rakhmanov APPLICATION OF DIFFERENT POPULAR STYLES IN
FURNITURE DESIGN // SAI. 2023. №A1. URL:
[https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-different-popular-styles-in-
furniture-design](https://cyberleninka.ru/article/n/application-of-different-popular-styles-in-furniture-design)